

5-SHU'BA. RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING RIVOJLANISHI

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ИСТИҚБОЛИ

Ф.У.Назарова

TMC Instituti

Иқтисодиёт кафедраси катта ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849823>

***Аннотация.** Ушбу мақоланинг мақсади олий таълимда сунъий интеллектнинг тенденциялари, унинг афзалликлари ва камчиликларини кўриб чиқишдан иборат. Сунъий интеллектни олий таълимда жорий қилиш бўйича илмий адабиётни танқидий таҳлил қилиш, олий таълимнинг яқин келажакдаги ўзгаришлар потенциали ҳақида хулоса чиқариш имконини берди. Муаллиф сунъий интеллект технологияларини олий таълимда қўллашнинг истиқболлари ва муаммоларини кўриб чиқди.*

***Калит сўзлар:** рақамли трансформация, сунъий интеллект, олий таълим, sanoat инқилоби, таълим технологиялари.*

Замонавий жамият интеллектуал, мослашувчан ва энергия тежамкор тизимларни яратишга интилаётган бўлиб, бундай тизимлар ўзаро алоқаларни ўрнатади, заифликларни аниқлайди ва уларга жавоб қайтаради. Технологияларнинг эволюцион ривожланишининг натижаси сифатида тўртинчи sanoat инқилоби рўй берди, унда сунъий интеллектга алоҳида аҳамият берилмоқда.

«Сунъий интеллект» (artificial intelligence, AI) тушунчасини илмий айланмага киритган инсон АҚШлик олим Жон Маккартидир. Бу воқеа тахминан 70 йил аввал, 1956 йилда содир бўлган. Ҳозирги кунда сунъий интеллект — бу интеллектуал тизимлар ва алгоритмларга асосланган ахборот технологиялари, улар вазифаларни бажара олади [1.13b.]

Олий таълим доимо ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва технологиявий ўзгаришлар билан боғлиқликда ривожланган. Университетлар ўртасидаги обрў, инновациялар ва энг истеъдодли абитуриентлар учун рақобат университетларни генератив сунъий интеллектни таълим жараёнига интеграция қилишнинг оптимал моделини топишга ундамоқда.

Университетлар ўқитишнинг янги ёндашувларини кидирмоқда, бу технологиявий инновацияларни нафақат ўқитиладиган мавзуларда (ИИ билан ишлаш кўникмалари, технологияларнинг хусусиятлари, имкониятлари ва чегаралари), балки уларни қандай усуллар билан ўргатишда (ИИ-тьюторинг) ҳам ўз ичига олади.

Сунъий интеллектни таълимда қўллаш рақобатбардош афзаллик сифатида кўрилиши мумкин. Бу инструментлар билан ишлаш кўникмалари турли касб соҳалари, шу жумладан, гуманитар соҳалар учун ҳам талаб қилинади. Тадқиқотчилар 2022 йилда Quacquarelli Symonds (QS) рейтингининг юқори ўринларини эгаллаган 500 та университетни таҳлил қилишди. Уларнинг маълумотига кўра, университетларнинг учдан бир қисми ChatGPTдан фойдаланиш сиёсатига амал қилмоқда. ChatGPT сиёсатига эга университетларнинг учдан икки қисми уни ўқитиш ва таълимда қўллашга рухсат берган, бу эса чат имкониятларидан фойдаланишни тақиқлаган университетлар сонидан сезиларли даражада кўп. Нейрон тармоқларини қўллашни тақиқлаган университетлар кўпинча баъзи ўқитувчиларга бу чекловдан четлашишга рухсат бермоқда.

Бу хулосалар асосан ғарб университетларига оид. Аммо 2024 йилда, осиенинг етакчи университетларида (Япония, Сингапур, Гонконг) олиб борилган тадқиқотлар университетлар таълим сиёсатида шунга ўхшаш манзарани кўрсатмоқда (Хитой Халқ Республикасидан ташқари, бу ерда ChatGPT қўлланилиши тақиқланган, лекин ўз генератив нейрон тармоқлари ечимлари, шу жумладан, Baidu томонидан ишлаб чиқилган Ernie чат-боти мавжуд) [2].

Энг обрўли университетлар ўртасидаги рақобат нафақат истеъдодли талабани топишда, балки илмий-тадқиқот ишлари соҳасида ҳам юритилмоқда. Умуман олганда, илмий-тадқиқот фаолияти билан ҳам шуғулланувчи университетлар кўпроқ обрўли деб ҳисобланади, ва улар сунъий интеллект соҳасида фаолият юритиш сиёсатини ишлаб чиқиш ва амал қилиш эҳтимоли юқори, бу сиёсат ўқитиш билан бирга илмий ишларга ҳам тааллуқли ҳисобланади.

Сунъий интеллектнинг ривожини тил моделларининг тез ўсишига олиб келди. 2022 йил ноябрда Open AI аввал ChatGPT чат-ботини чиқарди — бу текстлар, расмлар яратиш, саволларга жавоб бериш, матнлар ёзиш ва фикрлар таклиф қилиш қобилиятига эга.

Кийинчалик Россияда YandexGPT ва GigaChat, Хитойда эса Ernie каби бошқа ечимлар пайдо бўлди.

Сунъий интеллект турли соҳаларда кенг қўлланилади, улар орасида соғлиқни сақлаш, молия, чакана савдо, ишлаб чиқариш ва транспорт ҳам бор. Таълим соҳаси, биринчи навбатда олий таълим, истисно эмас. Сунъий интеллект таълимнинг барча даражаларига ва олий ўқув юртларида таълим дастурларини амалга оширишга кириб келмоқда.

Сунъий интеллект олий таълимда табиий ўзгариш кучига айланди, анъанавий ўқитиш, билимларни ўзлаштириш ва маъмурий жараёнларни ўзгартириб юборди. Ҳозирги кунда Россияда олий ўқув юртларида талабаларни тайёрлаш жараёнига сунъий интеллектга асосланган ахборот технологияларини жорий этиш фаол равишда давом этмоқда [5, с. 139].

Ўқитиш соҳасида сунъий интеллект билан бошқариладиган платформалар олий таълим жараёнини шахсийлаштириш учун илғор алгоритмлар ва машина ўрганиш усулларини ишлатади. Интеллектуал тизимлар индивидуал ўқиш схемаларини таҳлил қилади, таълим мазмунини талаба қобилиятлари ва эҳтиёжларига мослаштиради. Сунъий интеллектга асосланган виртуал синфхона ҳар томонлама интерактив ўқитиш муҳитини яратиш ва ҳақиқий вақтда ўзаро алоқа қилишни осонлаштиради. Бундан ташқари, сунъий интеллектга асосланган баҳолаш воситалари ўз вақтида фикр-мулоҳаза олишни таъминлаб, ўқитувчиларга ўқиш йўналишларини тўғрилаш ва талабаларнинг билимларини ривожлантиришга ёрдам беради [2, с. 62].

Ўқитиш механизмидаги ўзгаришлар ўқув дастури ва контент тақдим этиш стандартларини ҳам тўғридан-тўғри ўзгартиради ва стимул қилади. Бу эса сунъий интеллект феноменининг таълим дастурларини интеллектуал ишлаб чиқиш ва интеллектуал ўқитиш тизимларини шакллантиришга олиб келганини англатади.

Сунъий интеллект асосидаги таълим воситаси талабалар учун ўқишда кенг имкониятлар яратади. У талабаларнинг хатоларини аниқлаб, қандай нуқталарга эътибор қаратмоқлари кераклигини, қайси билимларда улкан йўқотишлар борлигини кўрсатиш, уларга тушунтириш ва намоиш қилиш имконини беради.

Персонализацияланган таълим, сунъий интеллект асосида, олий таълим муассасаларида талабаларнинг таълим дастурларини қандай ўрганиши ҳақидаги дунёқарашни тамоман ўзгартиради. Шунингдек, ушбу шахсийлаштирилган таълим усули университет талабаларининг ўртача ақлдан фойдаланиш даражасини оширади.

Шунингдек, персонализацияланган ўқитишга оид сунъий интеллект усули олий таълимдаги талабаларнинг ақлий ишлаш даражасини яхшилашга олиб келади. Сунъий интеллект таъсири педагогика чегарасидан чуқурроқ кириб бориб, олий таълим муассасаларидаги маъмурий вазифаларни бажарилишини оптималлаштиришга сабаб бўлмоқда. Автоматлаштирилган чат-ботлар талабаларнинг оддий саволларини қайд этиб, маъмурий самарадорликни ва жавоб бериш тезлигини оширмоқда.

Сунъий интеллектга асосланган прогноз аналитикаси талабаларни қабул қилиш, уларни сақлаб қолиш стратегиялари ва ресурсларни тақсимлашни самарали бошқаришда ёрдам беради, шу билан маъмурий жараёнларни оптималлаштиради. Бундан ташқари, сунъий интеллектга асосланган тадқиқот воситалари олимларга янги кашфиётлар ва инновацияларни тезлаштиришда ёрдам беради. Табиий тилни қайта ишлаш алгоритмлари катта ҳажмдаги матнли маълумотларни таҳлил қилиб, олимларга адабиётларни кўриб чиқиш ва билимларни умумлаштиришда ёрдам беради.

Сунъий интеллект алгоритмлари маълумотларга асосланган қарор қабул қилишни ҳам осонлаштиради, муассасаларнинг фаолияти, талабаларнинг иштирокини ва таълим дастурларининг самарадорлигини тушунишга ёрдам беради.

Сунъий интеллектни таълим ташаббусларида қўллаш олий таълим муассасалари ва талабалар учун сонисиз фойда келтиради. Ҳозирги кунда сунъий интеллект ўқув материалларини ишлаб чиқишда, талабаларнинг ишларни объектив баҳолашда, уларнинг иш натижаларини талабаларга етказиш механизмларини ташкил қилишда, шунингдек, талабаларнинг жисмоний ва руҳий соғлигини кузатишда фаол қўлланилади.

Шунингдек, сунъий интеллектни олий таълимга интеграция қилиш бир қатор муаммоларни келтириб чиқаради. Маълумотларнинг махфийлиги, алгоритмлар учун етишмовчиликлар ва анъанавий ўқитиш усулларининг ихтиёжи ҳақидаги ахлоқий масалаларни олдиндан аниқлаб олиш талаб этилади.

Шунингдек, ўқитувчилар ва талабалар орасида рақамли саводхонликни ошириш сунъий интеллект потенциалидан самарали фойдаланиш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ҳозирги кунда олий таълим муассасалари сунъий интеллектни ва унинг ўқитиш механизми билан қандай боғланганлигини тўғри тушунишни ривожлантиришга эътибор қаратишлари зарур, шунингдек, "интеллектуал қўллаб-қувватлашга эга университетлар"ни ташкил қилиш учун интеллектуал аудиторияларни яратишга ҳам эътибор қаратилиши лозим.

Таълим жараёнидаги фарқли дастурлар талабага амалий ёки назарий хизматларни танлаш имконини беради, шунингдек, ҳар бир таълим ташкилоти ўзининг тараққиёт йўлини аниқлайди.

Шунга қарамасдан, сунъий интеллектни олий таълимга интеграция қилиш бир қатор муаммоларни келтириб чиқаради. Маълумотларнинг махфийлиги, ноаниқ алгоритмлар ва анъанавий ўқитиш усулларининг ихтиёжи ҳақидаги ахлоқий масалаларни олдиндан аниқлаб олиш талаб этилади.

Шунингдек, ўқитувчилар ва талабалар орасида рақамли саводхонликни ошириш сунъий интеллект потенциалидан самарали фойдаланиш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини ҳисобга олиш лозим.

Сунъий интеллектни таълимда қўллаш ўқув жараёнига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Қуйида сунъий интеллектнинг таълимда фойдаланилиши мумкин бўлган бир нечта соҳалар келтирилган:

1. Персонализациялаштирилган таълим: Сунъий интеллект ўқувчиларнинг маълумотларини таҳлил қилиб, уларнинг билим даражаси, ўқиш услуби ва эҳтиёжларига мос индивидуал ёндашувлар таклиф қилиши мумкин. Бу ўқитишнинг самарали ва шахсийлаштирилган дастурларини яратишга ёрдам беради. Бундай концепциялар таълим бозорда бир нечта хусусий компаниялар томонидан амалга оширилмоқда.

2. Автоматизация ва адаптация: Сунъий интеллект рутин (доимий такрорланиб турувчи) вазифаларни автоматлаштириш, масалан, тестларни текшириш, ишларни баҳолаш, аудио таҳлил қилиш ва ҳатто ўқув дастурларини тузиш мумкин. Бу ўқитувчиларга ўқувчилар билан кўпроқ ижодий ва интерактив ишлашга имкон беради.

3. Таълимий материалларни ишлаб чиқиш: Сунъий интеллект интерактив таълимий материалларни, масалан, виртуал ўқув китобларини, ўрганиш дастурларини ва симуляцияларни яратишда ёрдам бериш мумкин. Бу ўқишни қизиқарли ва самарали қилишга ҳисса қўшади.

4. Маълумотларни таниш ва таҳлил қилиш: Сунъий интеллект катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиб, тенденцияларни аниқлаш ва таълим жараёнидаги заиф нуқталарни топиш имконини беради. Бу ўқитиш усуллари яхшилаш ва асосланган қарорлар қабул қилишга ёрдам беради. Ҳатто, талабаларни танлашда ҳам ёрдам беради.

Масалан, ижтимоий тармоқлар ва очиқ манбалардан маълумотлар таҳлил қилинади.

Бу маълумотлар асосида келажакдаги талабанинг профили яратилади. Агар у мос келса, чат-бот билан алоқага чиқилади. Шу тариқа талаба бўлиш талабларига мос келувчи талаба танланади.

5. Қайта алоқа (қайта алоқага чиқиш) ва қўллаб-қувватлаш: Сунъий интеллект ўқувчилар билан қайта алоқа ўрнатиш ва ўқиш жараёнида ёрдам бериш мумкин. У хатоларни аниқлаб, тўғри жавобларни кўрсатиш ва чуқурроқ ўрганиш учун қўшимча материаллар таклиф қилиш мумкин.

Таълимда сунъий интеллектни қўллашнинг афзалликлари билан бирга бу жараёнда келиб чиқиши мумкин бўлган турли хавфларни ҳам ҳисобга олиш керак:

- **Инсоний омилнинг йўқлиги:** Сунъий интеллект эмоционал интеллект ва эмпатияга эга эмас (ёки “алгоритмлашган эмпатия” носоғлом муносабатларни ёш рухиятда шакллантириши мумкин), бу эса таълимнинг муҳим элементларидир. Ўқитувчилар ҳамиша қўллаб-қувватлаш, мотивация бериш ва индивидуал ёндашувларни қўллашади. Сунъий интеллект контекстга тўғри тушмаслиги мумкин.

- **Маълумотларнинг шахсийлиги билан боғлиқ муаммолар.** Сунъий интеллектни таълимда қўллаш катта ҳажмдаги маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилишни талаб қилади.

Бу шахсий маълумотларнинг махфийлиги ва хавфсизлигига оид саволлар туғдиради. Маълумотларнинг қатъий ҳимоясини таъминлаш ва тегишли қонунчиликка риоя қилиш керак.

- Техник муаммолар ва инфратузилма шароитлари етишмовчилигидан ҳоли бўлиш.

Сунъий интеллектни таълимда тўлиқ қўллаш учун замонавий технологияларга ва ишончли тармоқ инфратузилмасига кириш имконияти керак. Бу айрим ҳудудларда, айниқса, узоқдаги ва ривожланмаган жойларда муаммо бўлиши мумкин. Бундан ташқари, замонавий кучли компьютерлар ёки серверлар билан таъминланиш керак.

Бу камчиликларни ҳисобга олиш ва сунъий интеллектни таълимда қўллашнинг афзалликлари ва хавфларига алоҳида эътибор қаратишга қаратилган стратегияларни ишлаб чиқиш муҳим. Сунъий интеллектни татбиқ этиш алоҳида мақсад бўлмасдан, балки самарали ва мувозанатли таълим жараёнини яратишда фаол ва самарали қўлланадиган восита, имкониятлар манбаи бўлиши лозим.

Сунъий интеллект таълимда ҳали "кўзга кўринадиган қувватга" эга эмас, шунинг учун бу кучли ва керакли технологияни жорий этишни ҳозирдан бошлаш муҳимдир. Олий таълим тизимида сунъий интеллект ва унинг хусусият ҳамда имкониятларидан эркин ва ижодий фойдаланиш, янги услублар бўйича мутахассисларни тайёрлаш, сунъий интеллект соҳасидаги тадқиқотлар, ишланмалар ва амалий ечимларни ривожлантириш, шунингдек, янги касблар пайдо бўлишини ҳисобга олган ҳолда таълим дастурларини замонавийлаштирмасдан туриб амалга ошиши мумкин эмас.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Амиров Р.А., Билалова У.М. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования // Управленческое консультирование. – 2020. - № 3 (135). – С. 80-88;
2. Трапезников В, Зиновьева Е. Нейросети и генеративный ИИ в высшем образовании: международный опыт и российская практика // https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/neyroseti-generativnyy-ii-v-vysshem-obrazovanii-mezhdunarodnyy-opyt-i-rossiyskaya-praktika/?sphrase_id=151840759, 2024.
3. Бекирова Э.Ш. Технологии искусственного интеллекта как фактор повышения качества высшего образования // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. - № 77-1. – С. 61-65;
4. Иванченко И.С. Оценка перспектив применения искусственного интеллекта в системе высшего образования // Science for Education Today. – 2023.– Т. 13, № 4. – С. 170-194;
5. Мухамадиева К.Б. Анализ исследований по применению искусственного интеллекта в высшем образовании // Образование и проблемы развития общества. – 2020. - № 2 (11). – С. 119-124;
6. Пшихачева А.А. Возможности использования искусственного интеллекта в практике высшего образования // Общество: социология, психология, педагогика. – 2023. - № 4 (108). – С. 137-141;
7. Харабаджах М.Н. Преимущества и риски использования искусственного интеллекта в высшем образовании // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. - № 77-1. – С. 295-298
8. «Future of Education», Google Inc.// https://services.google.com/fh/files/misc/foe_part2.pdf,2022.

10. The Future of Jobs Report 2023 // <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023>, 2023.
11. Нейросети сгенерировали эволюцию искусства от древних времён до будущего // https://www.youtube.com/watch?v=_8eTnuqrUUA, 2022.
12. ПМЭФ-2023 «ИИ в высшем образовании — прорыв или деградация?» // <https://roscongress.org/sessions/spief-2023-ii-v-vysshem-obrazovanii-proryv-ili-degradatsiya/translation/#>, 2023.
13. Нейросеть начнет в пилотном режиме проверять сочинения школьников // <https://m.gazeta.ru/tech/news/2022/12/19/19302691.shtml>, 2022.
14. 01МАТЕМАТИКА // <https://navigator.sk.ru/orn/1122476>, 2023.